

ISSN: 2181-4155

ActaCAMU

Scientific journal
№ 2(2) 2023

MERIDIAN
DIAGNOSTIC HOSPITAL

ActaCAMU

Ilmiy-amaliy jurnal №2 (2) 2023

Bosh muharrir

Mamasadikov Nurillo Shukrullayevich – CAMU rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari

dotsent Normatova Shahnoza Anvarovna (Farg‘ona)

Tahrir hay‘ati:

prof. Nishonov Yusibjon Nishonovich (Farg‘ona)

prof. Ermatov Nizom Jumaqulovich (Toshkent)

prof. Ro‘ziyev Sherzod Ibodullayevich (Toshkent)

prof. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich (Urganch)

dotsent Botirov Murodjon Turg‘unboyevich (Farg‘ona)

prof. Gulzoda Qurbonshox Muxammadali (Tojikiston)

prof. Ibodzoda Saidmuqim Tilloyevich (Tojikiston)

prof. Popov Vyacheslav Leonidovich (Rossiya)

prof. Al-Shukri Salman Xasunovich (Rossiya)

prof. Privalova Irina Leonidovna (Rossiya)

dotsent Suxinin Andrey Anatolyevich (Rossiya)

prof. Nedjdet Unyuvar (Turkiya)

prof. Ayxan Attar (Turkiya)

prof. Chukanov Aleksey Nikolayevich (Belorus)

prof. Rubnikovich Sergey Petrovich (Belorus)

prof. Mir Axmad Manzur (Hindiston)

prof. Beylarov Rauf Orundj oglu (Ozarbayjon)

prof. Taychiyev Imamnazar Taychiyevich (Qirg‘iziston)

prof. Shatmanov Suynali Toktonazarovich (Qirg‘iziston)

dotsent Abdumanonov Ahrorjon Adxamjonovich (Farg‘ona)

ActaCAMU jurnalini WEB indekslanashi bazalari

Zenodo - <https://zenodo.org/communities/actacamu/>

ResearchBib – <https://www.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=21814155&uid=r79d7c>

DRJI - <http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2181-4155>

MUNDARIJA

THE PREVALENCE OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASES AMONG TYPE 2 DIABETES PATIENTS IN THE WORLD: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS <i>Rakhimov A.A., Junko Tanaka, Aya Sugiyama, Tomoyuki Akita</i>	5
ОРГАНИЗМ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТЛАРИГА ДОНОЗОЛОГИК ТАШХИС ҚЎЙИШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ ЭҲТИМОЛИЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ <i>Қорабоев М.Қ., Ботиров М.Т., Турғунбоева Р.</i>	12
AYOLLARDA KO'KRAK BEZI SARATONINI ERTA ANIQLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV <i>Normatova Sh.A., Parpiyeva O.R.</i>	23
ПОДКОЖНАЯ ДИСЕКЦИЯ И ЛИПОФИЛИНГ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ <i>Парамонов Б.А., Скворцов Н.В., Пожарская Е.М., С.М.Кирова, Ахмедов Ш.С., Хамедов Ф.М., Эгамбердиев Д.К.</i>	26
ТАКТИКА ВВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С <i>Юлдашева С.Х., Хамидова Г.С., Артиков Х.К.</i>	30
АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОДКОЖНЫХ ВЕН У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА <i>Грынцевич Р.Г., Трушель Н.А.</i>	36
SURUNKALI YURAK YETISHMOSCHILIGI BO'LGAN VA COVID-19 O'TKAZGAN BEMORLARDA TIVORTIN PREPARATINING SAMARADORLIGINI ANIQLASH <i>Shamuratova N.Sh., Djumaniyazova Z.F., Shermetov R.A.</i>	42
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С КИШЕЧНЫМИ ПАРАЗИТОЗАМИ <i>Хатира Новруз гызы Халафли, Кодиров Ф.А.</i>	47
АҲОЛИ ТУРАР ЖОЙЛАРИНИ САНИТАР ТОЗАЛАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ <i>Искандаров А.Б., Искандарова Г.Т.</i>	52
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЛИМАРА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ У ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ <i>Абдуллаев Р.Б., Якубова А.Б., Каримова Н.О.</i>	56
ОХРАНА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА <i>Саидов Абдулманон Саторович</i>	60

ГИРУДОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ (Обзор литературы) <i>Фаттахов Н.Х., Абдулхакимов А.Р., Тиляходжаева Г.Б., Аскарлов И.Р., Мамасолиев Н.С.</i>	66
ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИИ ПРИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ <i>Палванова У.Б., Якубова А.Б., Каримова Н.О.</i>	73
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА КОНЕЧНОСТЯХ У ДЕТЕЙ <i>Ахмадалиев Ш.Ш.</i>	78
ТЕРАПЕВТИК КАСАЛЛИКЛАР ЖАРРОҲЛИГИДА УМУМИЙ КЎП КОМПОНЕНТЛИ АНЕСТЕЗИЯ <i>Якубова Азада Батировна, Рузметова Ойдиной</i>	82
СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТЛАР ОВҚАТ РАЦИОНИДА СОРГОНИНГ ОЗУҚАВИЙ ВА БИОЛОГИК ҚИЙМАТИНИНГ ГИГИЕНИК ТАҲЛИЛИ <i>Шамуратова Н.Ш., Қаландарова Г.Д., Рахмонова С., Матякубова Ю.</i>	87
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ <i>Абдуллаев Г.Р., Алиева Г.А., Мухамедиева И.Б., Рахимова Д.Х.</i>	91
ЗНАЧЕНИЕ ЛАТЫНИ В ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНЫ <i>Шокирова М.Н.</i>	95
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) <i>Бурхонова Г.Г.</i>	98
ЭФИРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦВЕТКОВ И ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЯ OTOSTEGIA MEGASTEGIA <i>Ахмедова З.К., Гафурова М.А.</i>	103
DORIVOR ISMALOQDAN OLINADIGAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI TIBBIYOTDA QO'LLASH <i>Sh.A. Kuramatova</i>	108
AUTOMATION MEASUREMENT OF HUMAN ANTHROPOMETRY DATA FOR DIAGNOSTICS ASSESSMENT OF HEALTH LEVEL <i>Abdumanonov A.A., Adkhamjonov M.A.</i>	111

ОХРАНА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

PUBLIC HEALTH PROTECTION IS THE MAIN FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL

*Саидов Абдулманон Саторович – доктор философских наук, профессор,
Таджикский государственный медицинский университет имени Абу али
ибн Сино*

Аннотация. Проблема человеческого капитала и пути его дальнейшего развития находится в центре внимания современных социально-гуманитарных наук. Наиболее важным её аспектом выступает определение главных факторов, способствующих реальному умножению данного феномена. Одним из важнейших предпосылок накопление и развитие человеческого капитала, несомненно, является развитая система здравоохранения любого государства. В данной статье осуществлена попытка в краткой форме обосновать охрану здоровья населения как главного фактора развития человеческого капитала в Республике Таджикистан и Узбекистане на современном этапе.

Ключевые слова: здравоохранение, человеческий капитал, государство, семейная медицина, Таджикистан, Узбекистан.

Annotation. The problem of human capital and the ways of its further development is in the focus of modern social and humanitarian sciences. The most important aspect of it is the definition of the main factors contributing to the real multiplication of this phenomenon. One of the most important prerequisites for the accumulation and development of human capital is undoubtedly a developed healthcare system of any state. This article attempts to briefly substantiate the protection of public health as the main factor in the development of human capital in the Republic of Tajikistan and Uzbekistan at the present stage.

Keywords: healthcare, human capital, state, family medicine, Tajikistan, Uzbekistan.

Происхождение термина «человеческий капитал» берёт начало от, проведённых американскими экономистами Г. Беккером и Т. Шульцом, исследований в 50-х годах двадцатого века [12]. В своих разработках они пришли к выводу, что этот фактор стал причиной расширения социально-экономических границ сообществ, и, если посмотреть на его корреляцию с уровнем образования всех их, то это свидетельствует об инвестировании в человеческий капитал, что также тесно связано с другими материальными ресурсами. Отметим, что глобальный индекс человеческого капитала (ГНЦИ) даёт каждой стране оценку от 0 до 100 (в нём в качестве участников включается более 100 человек). В последние годы страной с лучшим показателем индекс человеческого капитала была Финляндия, а худшую оценку дали Мавритании [10].

Несомненно, самой значимой ценностью для любой нации выступает её человеческий капитал. Начиная с самого начала третьего тысячелетия, внимание стран мира направлено на укрепление человеческого капитала и пути его дальнейшего развития. В современной науке существуют вариативные определения понятия «человеческий капитал», что усложняет диапазон осмысления его взаимодействия с различными сферами жизни общества и влияния различных факторов на динамику развития данного феномена. Его можно определить как совокупность людей, составляющих конкретное общество, с учётом навыков, подготовки и степени эффективности в выполнении задач каждого из них, поскольку это то, что приносит качество, выполняемому им, труду. Здесь речь идёт об одном из факторов производства, которые обычно рассматриваются триедино: земля, труд и капитал, причём человеческий капитал является подкатегорией последнего. Его нельзя спутать с рабочим фактором, который является результатом деятельностью самих выполняемых задач.

Однако в самой элементарной форме человеческий капитал исследователями определяется как совокупность интеллектуальных показателей, знаний, здоровья, эффективности труда и качества жизни, и он является основным фактором социально-экономического развития любой страны. Человеческий капитал включает в себя трёх основных компонентов - образовательного, культурного и медицинского капитала. В соответствии с национальной стратегией развития конкретного государства, основными задачами сектора здравоохранения в эволюционировании человеческого капитала является комплексное продвижение улучшения доступа к качественному медицинскому обслуживанию, реабилитации здоровья граждан, социальной защите, повышению уровня здоровья населения, долголетия и благосостояния.

Безусловно, в современных условиях одним из приоритетных направлений охраны здоровья населения Таджикистана (как главный фактор развития человеческого капитала в стране), вытекающим из содержания «Национальной стратегии здравоохранения Республики Таджикистан на 2010-2020 годы» [5], является качественное развитие первой медико-санитарной помощи, в основе которой лежит семейная медицина.

Как известно, деятельность семейной медицины в Таджикистане налажена с 1998 года, и она, по сути, превосходит деятельность других направлений здравоохранения в республике. Потому что, в первую очередь, это зависит от того, что один врач может оказать медицинскую помощь в различных областях медицины, особенно в городах, районах и отдаленных селах, где не хватает специалистов в той или иной области медицины. В связи с этим, основной задачей семейной медицины является информирование населения о распространении различных заболеваний и способах их предупреждения, защита населения от любых инфекционных заболеваний. Опыт борьбы с инфекционным заболеванием нового коронавируса «COVID-19» показал, насколько семейная медицина необходима для реалий жизни граждан в Республике Таджикистан (РТ).

Стоит отметить, что в целях развития семейной медицины в стране была реализована «Программа развития семейной медицины в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы» [8]. Основу семейной медицины составляют врач семейной медицины и медсестра. Процесс семейной медицины регулировался Законом Республики Таджикистан «О семейной медицине» [3]. В 2017 году с принятием Кодекса здравоохранения РТ действие ряда законов, в том числе Закона РТ «О семейной медицине», было приостановлено. Потому что все требования к процессу семейной медицины, включенные в этот закон, приведены в главе 11 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан [4].

Неоспоримый факт, что на данный момент процесс оказания медицинской помощи в рамках семейной медицины хорошо налажен на территории республики, хотя всё ещё ощущается нехватка врачей и медперсонала в этой сфере. После внедрения оказания услуг через возможности семейной медицины в стране будет развиваться уровень оказания первой медико-санитарной помощи в медицинских учреждениях и других отраслях здравоохранения. При этом снижается ряд отрицательных демографических показателей, в том числе показатели материнской и детской смертности, заболеваемости населения инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

Примечательно, что, согласно «Национальной стратегии здравоохранения Республики Таджикистан на 2010-2020 год», модернизация учреждений здравоохранения считается одним из приоритетных направлений, что способствует тому, чтобы в стране все учреждения здравоохранения периодически обновляются и оснащаются современными технологиями. В данной стратегии указано, что:

- на первом этапе модернизируются материально-технические базы учреждений здравоохранения столицы, республиканского и городского уровней;
- на втором этапе будут реализованы программы учреждения здравоохранения областного уровня в направлении доступа населения к компьютерной томографии, компьютеризированная офтальмодиагностика, комплект реанимационных аппаратов для новорожденных и др.;

- на третьем этапе будут усовершенствованы и оснащены необходимым медицинским оборудованием районные и городские центральные больницы [5].

Как показывает практика, после обретения государственной независимости Правительство Республики Таджикистан смогло наладить взаимовыгодное сотрудничество со многими авторитетными международными организациями. Одной из таких структур является Всемирный банк, и при его поддержке проведены значительные работы в различных сферах развития общества - энергетики, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, предотвращения стихийных бедствий и других приоритетных направлений в каждом регионе страны. В настоящее время при поддержке этой престижной финансовой организации в Таджикистане реализуется множество государственных инвестиционных проектов в различных сферах.

Думается, реализуемый ныне в республике, проект «Улучшение медицинских услуг» является хорошим примером такого сотрудничества, которое помогает улучшить услуги в сфере первой медицинской помощи, особенно в сельской местности. Он финансируется Всемирным банком и Целевым фондом инновационных результатов в сфере здравоохранения в размере 33 млн. долларов США, и выполняется Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. В рамках данного проекта по всей стране строятся 37 новых сельских врачебных пунктов, в том числе в Фархорском, Яванском, Джалалиддин-Руми, Дангаринском, Деваштичском, Джаббор-Расуловском, Мастчинском, Файзабадском и Ишкошимском районах. Обучено более 10 000 медицинских работников, в том числе по вопросам эффективного ухода за матерями, детьми и взрослыми в условиях повышенного стресса. Качество медицинской помощи в проектных учреждениях улучшилось в среднем более чем на 20 процентов в сельских здравпунктах и более чем на 30 процентов в здравпунктах. В общей сложности проектом воспользовались более миллиона человек или 14 процентов населения Таджикистана, особенно женщины и дети [9].

Необходимо отметить, что, благодаря обучению медицинского персонала, строительства и оснащения медицинских учреждений, и, самое главное, путём предоставления конкретных рекомендаций и финансового стимулирования медицинских работников для достижения лучших результатов за счёт подхода «финансирование на основе результатов», проект направлен на повышение уровня охвата и качества оказания первой медицинской помощи медико-санитарной направленности.

Одним из приоритетных направлений отрасли здравоохранения, определяющим уровень и качество отечественных медицинских услуг, является расширение области хирургии, что последние годы в Таджикистане наблюдается бурное её развитие. Имеет место немало случаев, когда иностранные граждане (особенно из стран Центральной Азии) приезжают в страну для проведения различных хирургических операций, поскольку у них есть уверенность в высоком уровне обслуживания, профессионализме специалиста и доступной цене оказания здесь медицинских услуг. Важно подчеркнуть, что иностранные граждане часто обращаются к таджикским врачам с целью пересадки органов. В этом направлении, таджикские врачи смогли в кратчайшие сроки освоить операцию по пересадке органов, и стать достойными своей профессии.

С целью сделать хирургические услуги доступными для граждан страны, в 2010 году в Республике Таджикистан было создано Государственное учреждение «Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека». Начало работы такого центра, отвечающего современным требованиям, позволило гражданам Таджикистана проводить операции по пересадке органов на родине с наименьшими затратами. В целях сокращения количества выезжающих за границу для диагностики и лечения на базе вышеназванного центра работает отделение трансплантации костного мозга, за год прооперировано 12 пациентов для трансплантации костного мозга. Согласно данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, в период 2019 года в «Национальном научном центре трансплантации органов и тканей человека» побоную операцию сделали 126 иностранным гражданам [6].

В период независимости руководство государства регулярно уделяло особое внимание развитию финансирования здравоохранения и периодически его увеличивало. За этот период бюджет здравоохранения увеличился в 25 раз, а заработная плата медицинских работников увеличена более чем в 19 раз [7]. В то же время, своевременная выплата заработной платы, социальных пособий и компенсаций находится под строгим контролем Правительства, и принимаются неотложные меры по устранению задолженности по выплате этих средств, а вместе с тем и по повышению уровня и качества услуг.

В соответствии с данными Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, в 2019 году в Таджикистане было проведено множество мероприятий, связанных с различными направлениями здравоохранения и социальной защиты населения (Конгресс кардиологов и терапевтов стран Азии и СНГ, международная конференция по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гипотрофии, сестринскому делу, 20-летию внедрения семейной медицины и др.). Также были проведены Международный форум высокого уровня по реабилитации инвалидов, Совет по вопросам здравоохранения государств-участников СНГ и совместный обзор девятого года реализации «Национальной стратегии здравоохранения Республики Таджикистан на 2010-2020 годы» (Саммит-9)».

Период 2010-2019 годов можно считать успешными и продуктивными в сфере здравоохранения, ведь в эти годы произошел ряд важных и незабываемых исторических событий. В целом достижения и инновации, которые видны в настоящее время в сфере здравоохранения Республики Таджикистан, являются неоспоримым свидетельством того, что эта сфера развивается, и эффективно способствует развитию человеческого капитала в стране.

По данным названного министерства, в 2022 году в целях обеспечения медицинских учреждений городов и районов страны современным оборудованием и с целью повышения уровня и качества медицинских услуг населению министерством выделено 187,2 млн. сомони. В том числе на эти средства были закуплены лекарства и медицинские принадлежности учреждениям здравоохранения Горно-Бадашанской автономной области на сумму 9,13 млн. сомони, Хатлонской области на 62,58 млн. сомони, Согдийской области на 38,96 млн. сомони. Районам республиканского подчинения для приобретения необходимых медицинских препаратов и оборудования также было выделено 21,42 млн. сомони, медучреждениям республиканского уровня на сумму 27,36 млн. сомони и города Душанбе на 27,73 млн. сомони [2].

Специалисты сферы отметили, что в городах и районах республики действует 584 специализированных хирургических кабинета для проведения обряда «хатна». За этот период 104 246 детям была проведена операция «хатна», из которых 36 642-новорожденные, что составляет 35,1%. В 2022 году в республике построено 124 учреждения здравоохранения, в частности, 101 учреждение первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), 16 госпиталей и 7 частных учреждений, а также ведутся строительные работы в 65 учреждениях здравоохранения: 51 учреждении ПМСП, 11 госпиталях и в 3-х частных учреждениях. Также за этот период проведен капитальный ремонт 404-х учреждений (305 учреждений ПМСП и 99 госпиталей), в 179 учреждениях здравоохранения, в частности в 145 учреждениях ПМСП, 28 госпиталях и 6 частных учреждениях, продолжаются ремонтные работы [2].

В этой связи заслуживает внимание то, что показатели в сфере здравоохранения в Республике Узбекистан, как фактора роста человеческого капитала, являются не менее положительными, чем в Таджикистане. Они, в некоторой степени, даже, имеют тенденцию к более высокому уровню развития. К примеру, по оценке Всемирного банка, индекс человеческого капитала Таджикистана составляет 0,685 [10], а Узбекистана - 0,727 [1].

В соответствии с существующей информацией в официальных государственных сайтах, в Узбекистане на местах в ближайшей перспективе будет расширена сеть поликлиник. В частности, в 2022 году будет налажена деятельность 136 новых поликлиник, в 2023 году - ещё 140, с 2023 года на базе филиалов поликлиник на местах будет создано 1100 семейных врачебных пунктов, и таким образом, медицинскими услугами будет охвачено около 1 миллиона жителей республики.

Также более чем в 2 тысячах отдаленных и труднодоступных махаллей будут организованы медицинские пункты. Это позволит наладить оказание первичных медицинских услуг 4 миллионам жителей этих махаллей.

Как известно, с 2021 года для стимулирования врачей, прибывших из другого региона на работу в отдаленную и труднодоступную местность на срок не менее трёх лет, внедрена система единовременной выплаты им 30 миллионов сумов, обеспечения служебным жильем или покрытия из бюджета арендной платы. В этой связи будет реализована отдельная Программа по улучшению материально-технической базы медицинских учреждений в 2022-2025 годах. В первую очередь будут полностью отремонтированы системы питьевого водоснабжения в 182 семейных врачебных пунктах, в более 450 пунктах - отопительные системы и в 650 - системы электроснабжения.

Наряду с этим будет реконструировано и оснащено 1100 медицинских учреждений, а 227 родильных комплексов будут отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием. Кардинально улучшится состояние и условия в 39 детских больницах. На эти цели будет привлечено 6 триллионов сумов.

По проблемам, выявленным в ходе подготовки к сегодняшнему открытому диалогу, уже в ближайшее время будут приняты решения. В них будут отражены все важные инициативы, а также прозвучавшие сегодня предложения. Согласно расчетам, на все эти цели предполагается выделить из бюджета дополнительно 3,2 триллиона сумов - помимо предусмотренных в 2022 году 24 триллионов сумов [11].

Всё это свидетельствует о том, что в этих двух соседних и дружественных странах государство создаёт все возможные условия для улучшения оказания качественной медицинской помощи населению. Естественно, такие действия правительств Таджикистана и Узбекистан будут оказывать позитивное влияние на умножение и развитие человеческого капитала в этих государствах.

Литература:

1. Абдурахманов К.Х. Тенденции развития человеческого капитала // Вестник РЭУ. - 2013. - № 8. - С. 80-83.
2. В Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения и его подразделениях подвели итоги деятельности за 2022 год. Интернет-ресурс: [https://moh.tj/ru/...](https://moh.tj/ru/) (дата обращения: 05.03.2023).
3. Закон Республики Таджикистан от 29 декабря 2010 года, № 676 «О семейной медицине».
4. Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017 года, №1413.
5. «Национальной стратегии здравоохранения Республики Таджикистан на 2010-2020 годы». Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 августа 2010 года, №265.
6. Мирзобекова Р. Трансплантация органов: Как излишняя духовность мешает спасти жизни в Таджикистане // *Азия-Плюс*, 25 август 2022 г.
7. Пресс-конференция министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ, 7 февраля 2020г. Интернет-ресурс: [https://moh.tj/ru/...](https://moh.tj/ru/) (дата обращения: 18.03.2023).
8. «Программа развития семейной медицины в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы». Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 июля 2011 года, № 330.
9. Проект «Улучшение медицинских услуг». Грант № D070 от Международной Ассоциации развития (МАР), 17 ноября 2017 г.
10. Список стран по индексу человеческого развития https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru... (дата обращения: 21.03.2023).
11. Формирование сильной и эффективной системы здравоохранения - важнейшая задача государства [https://xs.uz/ru/post/...](https://xs.uz/ru/post/) (дата обращения: 07.04.2023).

12. Becker G.S. Human Capital. - N.Y.: Columbia University Press, 1964; Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. - N.Y., 1968, vol. 6.